

AS ESCOLAS DO IPESP: PROJETOS DE EDIFÍCIOS ESCOLARES PRODUZIDOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO DE 1959 A 1962

Flávio Hadlich

RESUMO

Este artigo teve por objetivo realizar uma análise dos projetos escolares encomendados pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – Ipesp junto aos escritórios paulistas de arquitetura durante a vigência do Plano de Ação do então governador do Estado, Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto. Foram realizados levantamentos dos projetos selecionados, caracterizando construtivamente a produção em estudo e comparando com as diretrizes de projeto elaboradas pelo Fundo Estadual de Construções Escolares – Fece criado pelo governo do Estado para o planejamento da rede escolar. Também foram analisados os fatores que possibilitaram uma nova forma de elaboração de projetos para obras públicas – até então realizados por funcionários públicos – através de contratos com os escritórios de arquitetura, e sua repercussão junto à classe arquitetônica. Para o melhor entendimento e verificação da diversidade de projetos elaborados, foram criados grupos com projetos selecionados por similaridade conceitual através de critérios embasados na espacialidade e forma das edificações. Esses grupos foram representados por esquemas gráficos que sintetizaram as suas características mais expressivas. Por fim, considerações foram feitas sobre as realizações do Plano de Ação, a produção da arquitetura escolar do Ipesp e sua repercussão na arquitetura escolar paulista posterior.

Palavras-chave: arquitetura escolar, arquitetura paulista, Ipesp, Plano de Ação.

IPESP SCHOOLS: SCHOOL BUILDINGS PROJECTS
PRODUCED FOR THE SOCIAL SECURITY INSTITUTE
FROM THE STATE OF SAO PAULO FROM 1959 TO 1962
ABSTRACT

This article had as objective effectuate an analysis of the school projects ordered by the Social Welfare Institute of Sao Paulo – Ipesp and the architecture offices from Sao Paulo during the period of the Plano de Ação, created by the former state governor Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto. Surveys of the selected projects have been effectuated characterizing the production in study and comparing to the same directives elaborated by the state of Sao Paulo School Construction Fund – Fece created by the state government to the planning of the school system. Factors that made possible a new project elaboration way to the public works have also been analyzed, up to that time realized by the government employees, through contracts with architecture offices and its repercussion among the architecture class. For the best understanding and verification of the diversity of elaborated projects, groups have been created with projects selected by conceptual similarity through criteria based on the spatiality and the shape of the constructions. These groups have been represented by graphical sketches that synthesized its characteristics. Finally, considerations have been made about the realizations of the Plano de Ação, the production of the Ipesp's school architecture and its repercussion of the further school architecture of Sao Paulo.

Keywords: : School architecture, Architecture of Sao Paulo, Ipesp, Plano de Ação.

ESCUELAS IPESP: PROYECTOS DE EDIFICIOS
ESCOLARES PRODUCIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE
SAO PAULO DE 1959 A 1962
RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo realizar un análisis de los proyectos escolares encargados por el Instituto de Seguridad

Social del estado de Sao Paulo – Ipesp con las oficinas paulistas de arquitectura durante la vigencia del plan de acción del entonces gobernador del estado, Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto. Se llevaron a cabo los estudios de proyectos seleccionados, con la producción de manera constructiva en el estudio y se compararon con las directrices de diseño desarrollados por el Fondo Estatal de Edificios Escolares – Fece creado por el gobierno del estado para la planificación de la red escolar. Los factores que dieron lugar a una nueva forma de proyectos de desarrollo de obras públicas también se analizaron - hasta ahora llevada a cabo por los funcionarios públicos - a través de contratos con empresas de arquitectura y sus consecuencias con la clase de arquitectura. Para entender mejor y comprobar la diversidad de diseños elaborados fueron seleccionados por los grupos de proyectos similitud conceptual a través de criterios fundamentados en la espacialidad y la forma de los edificios creados. Estos grupos estaban representados por esquemas gráficos que resumen sus características más significativas. Por último, las consideraciones fueron hechas en los logros del plan de acción, la producción de la arquitectura escolar de Ipesp y su impacto en la posterior arquitectura escolar paulista.

Palabras llave : arquitectura escolar, arquitectura paulista, Ipesp, Plano de Ação.

A procura, pelo Governo do Estado de São Paulo, de um órgão capaz de ter agilidade e verba suficientes para a construção de um enorme número de escolas tem suas origens na demanda por salas de aula. Demanda crescente, principalmente nas décadas de 50 e 60, conforme tabela 01.

Analisando as taxas de crescimento populacional nas décadas de 50 e 60, verificamos altos índices para o município, região metropolitana e Estado de São Paulo, com destaque para o crescimento populacional na região metropolitana paulista. Esse crescimento é historicamente justificado pela migração, pois São Paulo passava por um amplo processo de industrialização e crescimento econômico nesse período, sendo a escola um dos alvos desse crescimento.

O Ipesp – Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – é um órgão criado em 1935 através da Constituição Estadual, com a finalidade inicial de amparar o servidor público e seus dependentes. Em cerca de 20 anos de existência, o compromisso com o pagamento de aposentadorias era ainda muito baixo, prevalecendo apenas as contribuições dos servidores, portanto, o Ipesp possuía em 1957 muita verba disponível.

Jânio da Silva Quadros, então governador do Estado (ver Tabela 02), vislumbrando a possibilidade de utilizar tanto a verba do Instituto quanto sua equipe técnica, complementa o decreto organizador do Ipesp¹ e elabora o Decreto n° 27.167 de 04 de janeiro de 1957 que inclui possibilidades de aplicação de suas receitas.

É então que a partir de 1957 o Ipesp inicia a construção de escolas para o Estado. De 1957 a fevereiro de 1959, final do governo de Jânio Quadros, o Ipesp constrói 75 prédios escolares (FECE, 1973, p.16).

Carvalho Pinto, secretário da fazenda do governo de Jânio Quadros, é eleito governador em 1959 e não só continua a utilizar o Ipesp como entidade construtora do governo do Estado como potencializa esta tarefa, passando ao Instituto a atribuição de executar as obras previstas no Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo – PAGE – que incluíam escolas, cadeias, delegacias, unidades sanitárias, fóruns, entre outros tipos de edificações (MENSAGEM, 1961).

Como citado acima, o Ipesp fica responsável pelas obras fora da capital. Na cidade de São Paulo o Ipesp constrói somente em terrenos

1. O Decreto n° 12.762 de 18 de junho de 1942 dispõem sobre a organização geral do Ipesp.

já pertencentes ao Instituto. O Departamento de Obras Públicas do Estado de São Paulo – DOP, até então o órgão oficial do Estado para construção e manutenção dos edifícios públicos é quem constrói na capital durante o exercício de Carvalho Pinto, além de alguns casos isolados de escolas no interior.

O FECE E O PLANEJAMENTO DA REDE ESCOLAR

A expansão demográfica no Estado de São Paulo, somada à falta de planejamento, gerou uma situação difícil, em 1958, quanto às condições de atendimento da demanda, principalmente com relação ao ensino primário. Segundo o FECE (1963), muitos alunos ocupavam construções irregulares como barracões de madeira e salas de aula improvisadas em ambientes como corredores e depósitos (FECE, 1963, p.06). Tal fato somado à perspectiva de aumento de demanda para os quatro anos seguintes (PAGE, 1959, p. 68) concluiu pela necessidade de construção de aproximadamente 7.000 salas de aula.

Quanto ao ensino secundário – 5ª a 8ª séries – e normal – para a formação de professores –, o Plano de Ação verifica que a rede existente está ociosa, porém desprovida de prédios próprios, instalando-se na maioria dos casos em edifícios de grupos escolares no período noturno², gerando uma série de problemas administrativos e pedagógicos (PAGE, 1959, p.69). Dessa forma, o PAGE estabelece que:

Esta situação conduz a se formular o seguinte objetivo: instalar, convenientemente, todas as unidades de ensino secundário e normal em funcionamento. Para isso prevê o Plano a construção de 166 prédios para Ginásios, Colégios e Escolas Normais (PAGE, 1959, p. 70).

Sabendo das condições da rede escolar estadual até 1958 e das providências para sanar seus problemas, Carvalho Pinto prevê a criação, no Plano de Ação, do Fundo Estadual de Construções Escolares (Fece) para “atender a construção, ampliação e equipamento de prédios destinados a escolas de ensino público primário e médio do Estado” (Lei 5.444, de 17/11/59, art. 3º, item 1-a). A criação do Fece é uma exceção dentro da política de realizações imediatas do

2. O Plano de Ação cita o número de 421 escolas de ensino secundário e normal existentes até 1958, sendo 98 na capital e 323 no interior.

governador, apesar de que como se tratava de um novo órgão, sua estruturação não iria impor lentidão a órgãos como Ipesp e DOP que atuavam intensamente e independentemente do Fece até sua criação. Conforme descrito no Page:

O Plano de Ação do Governo, sobretudo em sua primeira etapa, visa a ativação e execução de obras a serem levadas a efeito com os meios existentes. Todo planejamento que quiser antepor à sua realização uma reorganização administrativa de base, isto é, der predominância a modificações nas atividades-meio, tende a perder seu objetivo fundamental de por em ação as atividades-fim (PAGE, 1959, p. 23).

As atividades do Fece só serão iniciadas após a publicação do Decreto nº 36.799, de 21 de junho de 1960, que regulamenta o Fundo. O decreto determina como atividades do Fece:

- Manter atualizadas as necessidades da rede escolar;
- Elaborar, para apreciação do Secretário de Estado dos Negócios da Educação, os programas periódicos de construções, acompanhados dos estudos das prioridades;
- Determinar, para cada programa periódico, os dados básicos de cada obra a ser construída;
- Estudar normas para escolha e localização de áreas de terrenos para as construções, com assistência técnica do órgão construtor;
- Acompanhar, junto ao órgão construtor, a elaboração dos projetos e especificações, bem como a execução das obras, manifestando-se pelo seu recebimento definitivo (DECRETO nº 36.799 de 21/06/60, art. 2º).

São, basicamente, atividades de planejamento, que exigiam pleno conhecimento da rede existente para subsidiar a elaboração dos programas periódicos. Interessante notar que, apesar da participação em todo o processo de construção das escolas, desde o estudo de demanda até o recebimento da obra, o Fece não participa como entidade construtora, ficando somente o Ipesp e o DOP com essa função no governo Carvalho Pinto. Durante o Plano de Ação o Fece equipava as obras entregues pelo Ipesp e DOP e financiava as obras construídas pelo DOP.

Vale a pena atentar para os dados cronológicos. O Fece passa a funcionar após 1 ano e meio da posse de Carvalho Pinto. Nesse período,

e até mesmo num período maior do que este, considerando que o Fece precisou de tempo para realizar um levantamento da rede escolar existente para iniciar qualquer tipo de planejamento, Ipesp e DOP construíam intensamente, coordenados diretamente pela equipe de planejamento do Page, afinal essas entidades construtoras não tinham atribuição para definir os locais para a construção das obras nem o número de salas de aula necessárias para cada uma delas. Tal informação é confirmada pelo eng. Anthero Vieira Machado, chefe do departamento de engenharia do Ipesp que cuidava exclusivamente do atendimento ao Plano de Ação, quando, em sua entrevista, cita que a equipe do Ipesp realizava reuniões com o grupo de planejamento do governo no *Palácio*, e também informa que o Fece era consultado para informações técnicas e diretrizes para os projetos.

No governo seguinte o Ipesp deixa ser utilizado como entidade construtora e o Fece passa também a construir escolas ao lado do DOP, tendo somente a partir de 1968 apresentado números expressivos de novos edifícios construídos. Aliás, o governo de Adhemar Pereira de Barros (1963-1967) reduziu drasticamente a quantidade de obras para ampliação da rede escolar no Estado.

Apesar disso, o Fece foi mantido mesmo com as variações do cenário político estadual e federal, centralizando todas as atividades relativas à construção escolar a partir de 1966 (FERREIRA; MELLO, 2006, p.19), sendo sucedido por Construções Escolares do Estado de São Paulo – CONESP – em 1976 e posteriormente pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE – em 1987.

Três pontos fundamentais nortearam os trabalhos do Fundo: as características da rede de escolas existentes, os objetivos do Plano de Ação e os recursos financeiros disponíveis. Confirmando as necessidades indicadas no Page, o Fece verifica que as maiores demandas ocorriam nos centros urbanos, tanto da capital quando das cidades do interior, especificamente no atendimento ao ensino primário.

O MÉTODO DE TRABALHO DO IPESP PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÃO

Os órgãos envolvidos para atendimento ao Plano de Ação quanto à questão educacional se resumiam ao Fece, Ipesp e DOP. Ao Fece cabia a responsabilidade do planejamento, definição dos procedimentos necessários em toda a cadeia de atividades para a ampliação

da rede, além de custear as obras construídas pelo DOP. Cabia também ao Fece equipar todas as obras novas.

O DOP continuava como órgão construtor do Estado, concentrando suas atividades no município de São Paulo, recebendo as orientações e verba do Fece para execução das obras escolares, após a criação do Fundo.

Quanto ao Ipesp, sua responsabilidade no atendimento ao Page, no tocante às obras a serem realizadas no interior do Estado, era enorme, visto o volume de obras previsto não só para escolas como para os demais edifícios públicos. É importante deixar claro que não cabia ao Ipesp qualquer tipo de planejamento da rede escolar, de total responsabilidade do Fece, e anterior a este, à equipe de planejamento do PAGE. As atividades do Ipesp no processo se iniciavam com a doação do terreno das prefeituras para o Instituto. A princípio, a região escolhida para o terreno era previamente definida pelas equipes de planejamento.

No caso, técnicos do Ipesp realizavam vistoria prévia no terreno para verificar sua viabilidade técnica para posteriormente aceitar o mesmo. Caso o terreno apresentasse problemas como existência de brejo ou declividade acentuada, era solicitada outra opção de terreno (MACHADO, 2007). A partir deste ponto, o Ipesp detinha todas as atividades necessárias até a conclusão das obras.

Estando o terreno em nome do Ipesp, realizava-se a contratação de um escritório de arquitetura para elaboração dos projetos executivos completos, com exceção das fundações que ficavam a cargo das construtoras. Creditava-se a este método uma grande agilidade no processo, visto que num único contrato eram realizados todos os projetos, prontos para concorrência de obras. O projeto de fundações era deixado para as construtoras pois o tempo previsto para realização de sondagens era muito grande, o que tornaria o processo mais demorado.

Os projetos eram desenvolvidos pelos escritórios e analisados pelos técnicos do Ipesp, que solicitavam as revisões necessárias. Conforme entrevistas, as solicitações principais eram quanto ao atendimento do número de salas de aula, informação previamente definida pelo grupo de planejamento do Page ou pelo Fece em função da demanda, e a realização de um projeto que tornasse mínima a manutenção do edifício escolar. Este último item teve grande destaque na entrevista com o eng. Anthero Vieira Machado. Esta orientação também está presente nas diretrizes do Fece:

Máxima atenção é solicitada para o grave problema da manutenção, conservação e limpeza do prédio, jardins e recreios. São inúmeras as dificuldades com que lutam os administradores escolares nesse setor (FECE, 1963, p. 111).

Com a finalização dos projetos era realizado orçamento³ e concorrência de obras. A obra executada pela empresa vencedora era fiscalizada pelos técnicos do Ipesp, que autorizavam pagamentos e recebiam as obras concluídas para entrega à Secretaria da Educação para ocupação e uso.

O processo descrito, desde a doação do terreno até a entrega da obra, nem sempre ocorria dessa forma. Exceções existiram e são verificáveis não só nas entrevistas realizadas como na análise dos projetos. São inúmeros os projetos realizados e não executados e também são vários os projetos que foram reimplantados em outros terrenos.

Um fato implica no outro, ou seja, na impossibilidade de implantar um projeto elaborado ou em elaboração, segundo motivos políticos como extrema urgência para o início das obras e inauguração da escola, utilizava-se projetos já elaborados que melhor se adequavam nesse novo terreno.

No livro *Arquitetura Escolar Paulista – anos 50 e 60* (FERREIRA; MELLO, 2006) a relação de 160 projetos elaborados para o Ipesp apresenta 18 projetos não construídos. Conforme depoimentos, tal prática não era frequente, porém, considerando que Alves (2008) indica em sua tese de doutorado 237 edifícios construídos seguindo projetos contratados pelo Ipesp e que existem divergências entre fontes de dados diferentes quanto ao número total de escolas construídas pelo Instituto, não é possível determinar com precisão a quantidade de repetições de projetos. O relatório do Fece, de 1963, informa que o Plano de Ação construiu 5.573 salas de aula no interior, incluindo ensino primário e secundário. Dividindo pela média de salas de aula dos projetos estudados, temos aproximadamente 602 escolas. Outra fonte de dados, proveniente da FDE, fornece o número de 374 escolas construídas pelo Ipesp, considerando as escolas inauguradas a partir de 1959 até 1964, o que incluiria obras iniciadas no governo de Jânio Quadros e outras iniciadas por Carvalho Pinto, porém inauguradas na gestão de Adhemar de Barros.

3. Conforme entrevista com Machado (2007), o custo das obras era estimado por metro quadrado.

Essa defasagem entre o número de salas de aula construídas (5.573) informado pelo Ipesp e o número de projetos elaborados e construídos (142) conforme Ferreira e Mello, leva a crer que a reimplantação de projetos ocorreu em larga escala, mesmo com a ampla contratação de arquitetos conforme descrito no próximo capítulo.

UMA NOVA FORMA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Até o início do governo Carvalho Pinto, a rede escolar era composta por projetos elaborados por funcionários ligados aos órgãos do governo, como o DOP e as equipes do Convênio Escolar, com destaque para o 2º Convênio, com a presença do Arquiteto Hélio Duarte e demais arquitetos membros da equipe.

Não há dúvidas de que o salto quantitativo na elaboração de projetos e construção das escolas não poderia ser absorvido pelos quadros dos órgãos públicos existentes, mesmo com a contratação de mais funcionários para o Ipesp⁴ e para o DOP. Como citado anteriormente, o governo já sabia que não teria tempo suficiente para realizar as *atividades-meio*, ou seja, reestruturar os órgãos existentes para que fossem capazes de atender ao previsto em obras no Plano de Ação sem perder de vista os objetivos do Page, suas *atividades-fim*.

Verificando a autoria dos projetos presentes no livro *Arquitetura Escolar Paulista – anos 50 e 60*, computamos 94 arquitetos realizando projetos para o Ipesp, somente para as escolas. Considerando que Alves (2008) em sua pesquisa encontra outros projetos contratados a arquitetos ou escritórios de arquitetura que não constam em Ferreira e Mello (2006), como o arquiteto Oswaldo Bratke, podemos considerar que são cerca de 100 arquitetos contratados pelo Ipesp realizando projetos de escolas nesse período, incluindo tanto arquitetos experientes quanto recém-formados.

Trata-se de uma mudança completa da forma de elaboração de projetos de edifícios públicos, coincidindo também com uma mudança da forma de como o Estado passa a tratar os arquitetos paulistas a partir da mudança de governo. O arquiteto Luis Saia relata com detalhes em artigo elaborado para o jornal Diário de São Paulo, no início do ano de 1959, como era a relação entre o governo de São Paulo, anterior a Carvalho Pinto, e os arquitetos paulistas: um desconhecimento completo dos quadros da arquitetura paulista (SAIA, 1959) apesar de,

4. conforme entrevista com o Eng. Anthero Vieira Machado, o Ipesp montou uma equipe de 30 a 40 funcionários exclusivamente para atendimento ao Plano de Ação.

na época, a arquitetura brasileira gozar de prestígio internacional, principalmente devido aos projetos de Brasília.

Indícios nos mostram que a ligação dos arquitetos paulistas com o Ipesp é realizada através de Plínio de Arruda Sampaio, coordenador do grupo de planejamento do Plano de Ação, verificável em duas ocasiões: em ata do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo – IAB-SP – (IAB/SP, 1959) e em entrevista concedida a arquiteta Maria Tereza Regina Leme de Barros Cordido, publicada em sua dissertação de mestrado.

Na ata da Assembleia Geral Extraordinária do IAB-SP, de 08/09/1959, temos os registros da opinião dos arquitetos e os debates realizados perante as contratações realizadas pelo Ipesp para elaboração dos projetos. Na verdade, verificamos duas correntes de opinião.

João Batista Vilanova Artigas, Jorge Wilhelm e Rubens Carneiro Vianna são arquitetos que aparecem na ata defendendo a atitude tomada pelo Ipesp quanto à contratação dos arquitetos paulistas para elaboração dos projetos necessários ao Page, mesmo sob "contratos irregulares e em desacordo com a Tabela Básica do Instituto" (IAB-SP, 1959), justificando esta atitude pela falta de estrutura em seus órgãos oficiais. Esses mesmos arquitetos veem também nessa atitude do Ipesp uma oportunidade para o reconhecimento do arquiteto como profissional, sendo esta "a primeira vez que o arquiteto passa a existir para o Estado como profissional por meio de contratos de projeto e fiscalização de obras", reconhecendo que "cada obra precisa de ter um arquiteto como autor" (IAB-SP, 1959).

Por outro lado Rui Gama, Luiz Carlos Costa, Francisco Ferreira e Joaquim Guedes são arquitetos que, nesta assembleia, apresentam-se preocupados com a situação do desprestígio dos arquitetos funcionários públicos e da falta de organismos de planejamento de caráter permanente no Estado, concluindo que a atitude do Ipesp na contratação de escritórios de arquitetura andava na contramão de uma reestruturação da equipe técnica dos órgãos do governo.

Todo esse debate ocorre pouco antes da promulgação da Lei nº 5.444 de 17/11/1959, que dispõe sobre as medidas de caráter financeiro relativas ao Plano de Ação, prevendo a criação não só do Fece como de outros fundos. Não sabemos até que ponto a discussão realizada na ata da assembleia de setembro repercutiu no grupo de planejamento do Page – ou até mesmo os entendimentos com Sampaio – visto que, nessa mesma assembleia foi decidido que:

A Assembleia autoriza a Diretoria do IAB a promover junto aos órgãos do governo os entendimentos necessários para ampliar cada vez mais as medidas que veem sendo tomadas no sentido de, empregando o esforço criado dos arquitetos paulistas nas obras públicas, comunicar-lhes o significado cultural da arquitetura brasileira e encarecer a necessidade do governo se aparelhar de uma equipe de técnicos capazes de levar a bom termo o planejamento de suas obras. (IAB-SP, 1959).

O resultado da assembleia demonstrava para o governo a preocupação do instituto com o planejamento das obras públicas, em detrimento à questão das contratações.

A necessidade de criação do Fece pode ter sido reforçada pela classe arquitetônica, porém tem suas origens no momento histórico internacional pela qual passava a educação. Em 1958 o secretário da educação do governo de Carvalho Pinto participou em Washington de um congresso em que a Aliança para o Progresso⁵ afirmava que a educação era prioritária e que estava disposta a financiar a construção de prédios. Para isso, os governos deveriam estar preparados, e no caso de São Paulo, deveria haver uma nova forma de administração, justificando a criação de um fundo para receber os investimentos internacionais (LAMPARELLI, 2001. In CALDEIRA, 2005). Assim como o Fece, o Fundo de Construção da Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira" foi criado com os mesmos objetivos: iniciar um processo de planejamento e criar condições de receber ajuda financeira internacional.

A forma de trabalho do Fece referente às questões de projeto arquitetônico será discutida no próximo capítulo, juntamente com a definição e levantamento das escolas objeto de estudo.

5. A Aliança para o Progresso foi um órgão criado pelos Estados Unidos para ajudar e acelerar o desenvolvimento econômico e social na América Latina. A reunião em Washington em 1958, citada por Lamparelli, pode ter sido a respeito de necessárias atitudes preliminares por parte dos governos latino-americanos que permitissem uma posterior ajuda financeira, visto que a Aliança para o Progresso foi oficialmente criada em agosto de 1961, no governo do então presidente americano John Fitzgerald Kennedy, posteriormente ao Plano de Ação e a criação do Fece.

As escolas selecionadas para o levantamento estatístico realizado neste capítulo e sua posterior análise no capítulo seguinte são aquelas que tiveram seus projetos encomendados pelo Ipesp junto aos arquitetos e escritórios de arquitetura paulistas, durante a vigência do Plano de Ação. São desconsideradas as repetições (reimplantações) realizadas pelos próprios técnicos do Ipesp.

Ferreira e Mello (2006) publicam seu levantamento totalizando 163 projetos, incluindo mesmo aqueles que não foram construídos. Apenas 3 projetos desse levantamento não possuem autor identificado. Assim, os 160 projetos de escolas com autoria identificada nesse levantamento formam o objeto de estudo deste trabalho.

Algumas definições se fazem necessárias de esclarecimento antes do levantamento e análise dos projetos. Os edifícios escolares objeto de estudo, em sua grande maioria, eram Grupos Escolares, ou seja, escolas projetadas para crianças de 1ª a 4ª séries do ensino primário, compatível com as mesmas séries do atual Ensino Fundamental. A definição de Grupo Escolar – GE remonta das primeiras escolas projetadas no Estado. Quando da existência de diversas escolas, ou salas de aula próximas, geralmente multisseriadas,⁶ funcionando precariamente num certo bairro ou localidade, a implantação do Grupo Escolar teria a função de *agrupar* e substituir todas essas instalações. Os Grupos Escolares são os mais citados em toda a literatura pertinente pois a grande demanda de salas de aula era justamente para a faixa etária que os grupos atendiam.

As escolas projetadas como Ginásios atenderiam as turmas de 1ª a 4ª séries do ensino secundário, compatíveis com a 5ª a 8ª séries do atual Ensino Fundamental. Além disso, havia os Colégios, com atendimento para 1ª a 3ª séries, compatível com as mesmas séries do atual Ensino Médio e as Escolas Normais, específicas para formação de professores. Existia uma preocupação, pelo menos no Grupo de Planejamento do governo e Fece, em instalar as séries das diferentes faixas etárias (primário, secundário e colegial) em prédios específicos (FECE, 1963).

Para o levantamento e análise dos projetos foram consideradas as nomenclaturas e definições atuais dos edifícios visto a dificuldade em encontrar nomes originais das escolas na época de elaboração

6. Salas de aula ou classes multisseriadas eram aquelas onde alunos de séries diferentes estudavam juntos e com o mesmo professor.

dos projetos e pela possibilidade de facilitar futuras consultas a esta pesquisa. Além das usuais mudanças de nome, as escolas estão distribuídas em EE – Escola Estadual, Emef – Escola Municipal de Ensino Fundamental, Emei – Escola Municipal de Ensino Infantil e Cefam – Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério.

O levantamento estatístico realizado a seguir levou em conta informações que traçam o perfil das escolas projetadas e que possibilitam diversas considerações. Primeiramente um comparativo dos critérios de projeto elaborados pelo grupo de planejamento do governo e Fece com os dados obtidos demonstra o rigor no atendimento às premissas de projeto, seguidas – ou não – pelos arquitetos. Em segundo lugar, esse levantamento exhibe dados que possibilitam verificar as condições que permitiram o surgimento dos diversos tipos de prédios escolares projetados neste período e que este trabalho dividiu por grupos, conforme capítulo específico.

A análise dos projetos foi realizada principalmente a partir de aspectos formais e espaciais. Apesar disso, vale comentar sobre outros aspectos das construções.

No geral os materiais foram aplicados em sua forma bruta, como concreto aparente pintado e tijolos aparentes, além de alvenaria revestida com argamassa e pintada e barra impermeável de azulejos nas áreas molhadas. Em pisos, verifica-se os cerâmicos, cimentados ou de madeira, neste último caso em salas de aula.

Quanto a solução estrutural a predominância é, sem dúvida, do concreto armado, utilizado desde em soluções singelas, de pequenos vãos de vigas, até em grandes vãos com parte dos projetos em pórticos estruturais. Mesmo com a superestrutura em concreto, a estrutura de cobertura é diversa, com a presença de laje ou estrutura de madeira, cujo levantamento foi contemplado por apresentar forte influência na volumetria final da edificação. Existem alguns projetos em estrutura metálica, porém são exceções.

Os critérios para levantamento estatístico e classificação das escolas objeto de estudo e os resultados obtidos foram os seguintes:

- Área do terreno:

	Maior terreno	Menor terreno	Média geral
Área	20.000,00m ²	1.470m ²	5.532,20m ²

- Área ocupada e construída:

	Ocupada menor	Ocupada máxima	Ocupada média	Construída menor	Construída maior	Construída média
A	594,50m ²	5.216,00m ²	1.367,03m ²	602,00m ²	5.995,25m ²	1.631,17m ²

	TO menor	TO máx.	TO médio	CA menor	CA maior	CA méd.
Resul.	0,08	0,58	0,27	0,09	0,74	0,32

	menor	maior	média
Área	69,20m ²	347,73m ²	157,19m ²

- Orientação solar das salas de aula: sete escolas não apresentaram informações de orientação solar.

	N	S	L	O	NE	NO	SE	SO
N.	10 (6,25%)	31 (19,38%)	24 (15%)	6 (3,75%)	7 (4,38%)	6 (3,75%)	24 (15%)	18 (11,25%)

	L/O	N/S/L	N/S/ L/O	NE/ SO	N/S	S/O	SE/ NE	SE/ NO	SE/ SO
N.	4 (2,5%)	1 (0,63%)	1 (0,63%)	2 (1,25%)	14 (8,75%)	1 (0,63%)	1 (0,63%)	1 (0,63%)	2 (1,25%)

- Número de pavimentos:

	Térreo	2 pavimentos	3 pavimentos
Quantidade	99 (61,88%)	54 (33,75%)	7 (4,38%)

- Formato das salas de aula:

	Retangular (6x8)	Quadrada (7x7)
Quantidade	119 (74,38%)	41 (25,62%)

- Número de salas de aula:

	Maior	Menor	Média
Quantidade	23	5	9,25

- Esquema de circulação x salas de aula:

	salaxcirculação	salaxcirculaçãosala	dois tipos
Quantidade	146 (91,25%)	12 (7,5%)	02 (1,25%)

- Tipo de cobertura:

	Telhado convencional	Telhado embutido	Jogo de telhados	Laje impermeabilizada
Quantidade	56 (35%)	44 (27,50%)	27 (16,88%)	26 (16,25%)

- Número de blocos:

	Bloco único	2 blocos	3 blocos	4 blocos	5 blocos	6 blocos
Quantidade	40 (25%)	63 (39,38%)	34 (24,25%)	18 (11,25%)	4 (2,5%)	1 (0,63%)

- Se o projeto foi construído ou não:

	Construídos	Não construídos
Quantidade	142 (88,75%)	18 (11,25%)

- Simetria do projeto:

	Simétrico	Não simétrico
Quantidade	19 (11,88%)	141 (88,12%)

- Presença das salas do pré-primário:

	Com salas de pré-primário	Sem salas de pré-primário
Quantidade	107 (66,88%)	53 (33,12%)

- Ambientes complementares:

	Quadra coberta	Quadra desc.	Trabalhos manuais	Exame biométrico	anfiteatro	zeladoria	auditório	Sala ambiente	Sala de desenho
Quant.	07 4,38%	17 10,63%	09 5,63%	06 3,75%	13 8,13%	03 1,88%	05 3,13%	03 1,88%	03 1,88%
	biblioteca	médico	dentista	palco	cantina	educador sanitário	laboratório	grêmio	
Quant.	122 76,25%	59 36,88%	150 93,75%	132 82,50%	21 13,13%	53 33,13%	15 9,38%	18 11,25%	

ANÁLISE DOS PROJETOS

Preliminarmente à análise dos projetos selecionados, foi realizada uma pesquisa sobre estudos existentes a respeito das escolas do Ipesp. Wisnik (2006) e Alves (2008) são autores que fizeram classificações a respeito dessa produção.

Nesses trabalhos, João Batista Vilanova Artigas é citado como autor de escolas diferenciadas. Seu nome encabeça grupos em ambos os autores e ainda é citado como influência para outros grupos. É inegável a importância de Artigas no presente objeto de estudo.

Machado (2007) comenta que o Ipesp preferiu contratar inicialmente os profissionais que eles consideravam como os melhores do mercado, pois ainda não tinham clareza do tipo de produto que o Instituto deveria receber através das contratações. Artigas foi um desses profissionais, tendo um projeto construído já em 1959, a EE Jon Teodoro em Itanhaém, conhecida na época como Ginásio de Itanhaém.

Artigas também implanta e difunde a chamada arquitetura brutalista paulista nas escolas do Estado de São Paulo, uma vez que a arquitetura moderna já se via consolidada desde os projetos elaborados pela Comissão Executiva do 2º Convênio Escolar.

A austeridade e o respeito no uso de materiais à vista (tidos como acabamentos em si), a preocupação por um funcionalismo não necessariamente mecanicista, foram evidências formais que, associadas às obras de Vilanova Artigas e seu grupo, geraram a alcunha de "Brutalismo Paulista" ao trabalho dos arquitetos de São Paulo (SEGAWA, 1998, p.150).

A ausência de revestimento nas estruturas de concreto aparente despontou como solução perfeita para as escolas do Ipesp, uma vez que a mesma representava menor custo e facilidade de manutenção (MACHADO, 2007), sendo este segundo item tecnicamente contestável. Novamente o Ginásio de Itanhaém é pioneiro nesse tipo de arquitetura, considerando que o projeto, de cunho moderno, foi concebido totalmente em concreto aparente, solução também utilizada nos demais projetos de Artigas e Cascaldi para o Ipesp. No caso do projeto de Itanhaém, o mesmo previa que o concreto fosse pintado de branco.

Para a análise e classificação propostas neste trabalho entendemos que alguns critérios não colaboram para a análise dos projetos e dessa forma não foram considerados determinantes para as classificações como relação com o entorno, já que a maioria das escolas foi construída em locais de baixa ocupação e pouca infraestrutura e utilização de materiais e técnicas locais, visto que inúmeros fatores relativos à execução das obras colaboram para particularizar os projetos nesse sentido.

Dessa forma, o método de classificação adotado leva em conta dois aspectos fundamentais: a espacialidade interna e o tratamento formal, e é embasado pelos dados estatísticos levantados.

Abaixo estão relacionados 4 grupos de projetos, selecionados pelos critérios acima citados. Para cada grupo, além de exemplos de projetos representados por plantas, cortes e elevações, são apresentados desenhos esquemáticos em planta e corte que procuram sintetizar as características fundamentais de cada grupo, numa tentativa de facilitar o reconhecimento do grupo a que cada projeto pertence.

Através desses grupos é possível notar que a vasta produção arquitetônica do período estudado seguiu basicamente por dois caminhos: muitos arquitetos se aproximando em maior ou menor grau da proposição formal e espacial ditada por Artigas, enquanto outros apresentavam propostas que se aproximavam das construções de seu entorno, com técnicas construtivas e materiais tradicionais, trabalhando de forma pragmática, não experimental, como se a proposta da escola fosse a continuidade do entorno onde está inserida.

GRUPO 1: RIGIDEZ FORMAL E VALORIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNO

Os projetos desse grupo adotam sempre o bloco único, que abriga todo o programa funcional. Além disso, sempre fazem com que o galpão, ou recreio coberto e, em alguns casos também o recreio descoberto,

seja o centro das atenções, buscando sempre algum tipo de integração. São escolas que permitem *ver a todos e ser visto por todos*.

É uma arquitetura *introspectiva*. Apesar de esses espaços internos apresentarem seus acessos a áreas externas ao bloco conciso, é clara a preocupação com a ambientação interna e com a sensação de amplitude, tanto que a relação de proximidade das salas de aula com o galpão é física em escolas de porte menor e visual nas escolas de programa mais complexo. Enfim, não importa a topografia do terreno ou o tamanho do programa, os objetivos dos projetos deste grupo são muito claros, a ponto de contrariar as Diretrizes para Projetos elaborados pelo Fece: "5. Nenhuma sala de aula ou dependência administrativa deverá abrir para o galpão." (FECE, 1963, p.110).

Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi foram os pioneiros na elaboração desse tipo de arquitetura em seu projeto para a EE Jon Teodoro-cco em Itanhaém em 1959 (figuras 1, 2, 3 e 4). Uma escola com apenas 05 salas de aula, laboratório, biblioteca e sala de trabalhos manuais. Apresenta-se em bloco único com estrutura em pórticos, pilares trapezoidais, laje impermeabilizada e vigas vencendo grandes vãos. Para iluminação e ventilação dos sanitários de alunos que se encontram no meio do bloco, foi criado trecho descoberto entre pórticos que acaba por setorizar a área administrativa da área de recreação.

É possível verificar a preocupação com o conforto térmico a partir de detalhes de projeto que indicam materiais isolantes e forro. Além disso, os grandes beirais resultantes do formato dos pilares sombreiam os ambientes das fachadas que possuem caixilhos. As salas de aula estão dispostas na face sul como a maioria das escolas estudadas.

Artigas e Cascaldi previram acesso único através da fachada oeste, criando pequeno desnível entre a área pedagógica – salas de aula – e a área administrativa, separando as entradas de alunos e administrativa sem a necessidade de barreiras físicas, mantendo internamente a amplitude visual. Neste mesmo acesso foi executada uma composição em cerâmica vitrificada denominada *Painel Anchieta*, de autoria do artista Francisco Brennand, recuado da empena oeste e visto por todos que entram.

A EE Conselheiro Crispiniano em Guarulhos, projeto de 1960, e a EE Adamastor de Carvalho em Santo André⁷, projeto de 1962 (figura 09), são

7. O projeto da EE Adamastor de Carvalho foi inicialmente desenvolvido em 1962 para o Ipesp, sob o nome de Ginásio de Utinga. O projeto foi modificado substancialmente pelos autores por solicitação do contratante, sendo construído somente em 1968. Estamos analisando neste trabalho a primeira versão do projeto elaborado por Artigas e Cascaldi.

as outras duas escolas elaboradas por Artigas e Cascaldi para o Ipesp. A primeira com 11 e a segunda com 21 salas de aula e ambientes não encontrados em nenhuma outra escola estudada neste trabalho como laboratórios diversos, artes industriais, ciências, comércio, economia doméstica e artes. Essas duas escolas, de porte muito maior que o projeto de Itanhaém, apresentam a mesma preocupação fundamental, que cria a unidade projetual dessas escolas e das demais deste grupo: o volume único e a integração dos espaços internos.

O projeto da EE Prof. Jon Teorodesco de Itanhaém, de 1959, foi provavelmente a grande referência projetual para outros arquitetos que também elaboravam projetos de escolas para o Ipesp. Essa é uma conclusão baseada nas datas dos projetos, pois nenhum outro projeto deste grupo foi realizado antes de 1960. Além disso, verificamos que alguns arquitetos que inicialmente realizaram projetos com características muito distintas em seus primeiros trabalhos para o Ipesp, como Abraão Sanovics, Fábio Penteado e Maurício Tuck Schneider posteriormente passaram a adotar os mesmos princípios de projeto.

Outro exemplo de escola para estudo mais detalhado é a EMEF Farid Salomão em Ribeirão Corrente, projeto de 1962 de autoria do arquiteto Ivan de Freitas Cavalcanti (figuras 5 e 6). Pequeno como o projeto de Itanhaém de Artigas e Cascaldi, esta escola possui apenas 05 salas de aula. Apresenta a mesma solução de bloco único retangular tendo o galpão integrado com circulações, de fácil acesso a partir das salas de aula.

O arquiteto criou uma área descoberta dentro do volume rígido, solucionando a necessidade de iluminação e ventilação dos sanitários e também para as circulações adjacentes. A diferença para o projeto de Artigas e Cascaldi, além de manter toda a escola no mesmo nível, é a utilização de estrutura de concreto armado, neste caso, com pilares de formato regular e vigas vencendo 8,00m nos dois eixos. Além disso o arquiteto fez uma exceção à regra e tratou a sala do pré-primário como não fazendo parte do corpo principal, numa construção mais baixa e fora do bloco maior. Verificamos nas fotos (figura 6) que esta construção foi executada de forma diferente do indicado em projeto, com solução em cobertura com declividade acentuada, apresentando um destaque indesejável, muito maior do que o previsto.

Apesar da estrutura convencional e de telhados embutidos, o projeto apresenta características modernas presentes na ausência completa de elementos construtivos além de pilares e platibanda de concreto que contorna toda a edificação, unificando formalmente todo o bloco.

Como exemplo de escola de grande porte, temos a EE Oswaldo Samuel Massei em São Caetano do Sul, projetada em 1962 pelo arquiteto Fábio Penteado (figuras 7 e 8). Possui 16 salas de aula em dois pavimentos, e não chegou a ser construída.

Novamente temos o bloco único e retangular contendo todo o programa arquitetônico, com área interna descoberta para iluminação e ventilação dos sanitários e da área interna da escola como um todo, assim como na escola de Itanhaém de Artigas e Cascaldi e a escola de Ribeirão Corrente, de Ivan de Freitas Cavalcanti.

Fábio Penteado adotou solução em dois pavimentos em meio nível, adotando rampas para a circulação vertical. Cria um vazio interno deixando o galpão com pé direito duplo, visível a partir da circulação de todas as salas de aula e iluminado pela cobertura. Apresenta cobertura em laje impermeabilizada inclinada e estrutura em pórticos, com pilares de formato irregular. Como resultado, as empenas laterais apresentam um desenho também irregular e inusitado, consequência das opções estruturais e de opções técnicas como a utilização de gárgulas junto às empenas, com caixas verticais cilíndricas para captação das águas pluviais, trabalhadas de forma a compor com a plasticidade final da edificação.

Fazem parte deste grupo 20 projetos de escolas elaborados por 15 escritórios de arquitetura. As figuras 9, 10 e 11 representam graficamente em plantas e cortes esquemáticos os conceitos deste grupo.

GRUPO 2: PROJETOS COM TRATAMENTO FORMAL DIFERENCIADO E GALPÃO INTEGRADO

Os projetos deste grupo se diferem do grupo anterior por não apresentarem a preocupação latente em desenvolver um volume único para todo o programa, porém mantém como pré-requisito o galpão integrado ou espaços de recreação que tenham continuidade física e/ou visual com os setores pedagógicos, criando uma unidade no conjunto escolar.

São projetos que apresentam soluções formais variadas como telhados em uma água ou com panos de cobertura de tamanhos diversos, laje impermeabilizada e até mesmo cobertura em duas águas, porém sempre apresentando uma busca por formas geométricas simples e claramente definidas. Os telhados embutidos, redução do número de águas nas coberturas e tratamentos diferenciados quando da existência de beirais estão presentes nesses projetos.

Em planta a distribuição do programa resulta em formas sempre próximas ao “H” e ao “T”, consequência da divisão da escola em dois blocos unidos geralmente pelo galpão, localizado na região central. Já em corte, esses edifícios não se diferem tanto do grupo anterior a não ser pelo fato da maior variedade de tipos de cobertura. São extensões e declividades diversas de panos de cobertura contra a preferência, porém não exclusividade, da laje impermeabilizada do grupo anterior.

A EE Coronel Silvestre de Lima em Barretos, projeto de 1960 de autoria dos arquitetos Alberto Rubens Botti e Marc Rubin é uma das escolas deste grupo com planta em forma de “H” (figura 12).

Esta escola é de porte médio, com 12 salas de aula e duas salas para pré-primário. O galpão é central e visível por quase toda a escola. Os ambientes centrais junto ao galpão, com cobertura em laje sob o telhado e baixa altura, demonstra a preocupação em minimizar barreiras visuais, procurando enxergar toda a escola, principalmente a partir do pavimento superior.

Quanto a organização em planta, verificamos clara separação das atividades do pré-primário do restante da escola, com acessos e sanitários independentes e compartilhando cozinha e área administrativa, conforme orientações das diretrizes de projeto do Fece.

Solução similar é adotada na EE Professor Sebastião Teixeira Pinto em Tupã, projeto de 1960 de autoria do arquiteto Arnaldo Grostein (figuras 13 e 14). Também com planta em forma de “H”, esta escola tem menos ambientes na região central, junto ao galpão do que a escola acima citada. Além disso esses ambientes são posicionados de forma a atrapalhar o menos possível a amplitude visual da escola que ocorre da mesma forma, mesmo com o galpão a meio nível dos setores pedagógicos e administrativos. Nesta escola as dependências do pré-primário também atendem às diretrizes do Fece, com sanitários e pátio exclusivos.

Grostein acomodou a escola no terreno, criando solução em meio nível nos blocos opostos ao galpão, evitando assim grande movimento de terra. A cobertura em telhas onduladas de fibrocimento também acompanha esta declividade do terreno, resultando em pé-direito maior na região do recreio coberto. As duas águas que compõem a cobertura são os elementos que ajudam a manter certa unidade aos dois blocos conectados pelo galpão.

Diferentemente das anteriores, a EMEF Amador Franco da Silveira em Dracena, projeto de 1961 de autoria do arquiteto Hiroko Kawauchi (figura 15), uma escola de porte pequeno com 06 salas de

aula e uma sala para o pré-primário, apresenta planta em forma de "T", novamente com o galpão central e todos os ambientes em nível.

A setorização é clara entre os ambientes pedagógicos, de vivência e administrativos, além de separar fisicamente os ambientes para o pré-primário. Mesmo assim a integração de todas essas áreas com o galpão ocorre de forma muito simples.

Um diferencial deste projeto é a cobertura. São quatro linhas de duas águas moduladas conforme a estrutura da edificação, criando três linhas de calhas internas. Apesar da cobertura em duas águas representar uma solução tradicional, a utilização da mesma na sequência apresentada torna a proposta inusitada.

Fazem parte deste grupo 21 projetos de escolas elaborados por 19 escritórios de arquitetura. As figuras 16 e 17 representam graficamente em plantas e cortes esquemáticos os conceitos deste grupo.

GRUPO 3: PROJETOS COM TRATAMENTO FORMAL DIFERENCIADO SEM GALPÃO INTEGRADO

Neste grupo foram incluídas escolas onde é perceptível a busca formal de características volumétricas modernas, verificável na presença de telhados embutidos e platibandas ou aplicando panos de cobertura de forma diferenciada, assim como no grupo 2, porém não há uma integração física ou visual das áreas de recreação com as áreas pedagógicas como naquele grupo. Algumas características dos projetos fazem com que a setorização das áreas administrativa, de vivência (que inclui o galpão) e pedagógica sejam inevitáveis.

Uma parcela dos projetos deste grupo tem dois pavimentos, com escadas de acesso ao pavimento superior e sem vazios que possibilitem a integração visual entre os pavimentos. Temos então pavimentos estanques.

Como exemplo, temos a EMEF Professora Ana Maria Segura em Cosmorama, projeto sem data identificada, de autoria do arquiteto Hélio Penteado (figura 18). A maior parte da escola é em dois pavimentos e uma pequena parte é térrea, continuando o pavimento superior, resultante do desnível do terreno.

A declividade do terreno teve influência na escolha e definição dos acessos. O acesso administrativo é realizado diretamente no pavimento superior através de uma passarela. O acesso de alunos ocorre pelo recreio coberto e o pré-primário tem outro acesso, exclusivo.

O pavimento inferior abrange toda a parte de vivência, com galpão, sanitários, cozinha e outros ambientes como educador sanitário e gabinete dentário. O superior contempla as salas de aula, administração, biblioteca e alguns ambientes de apoio. As duas salas do pré-primário ficam em edificação totalmente isolada do prédio principal, ligada por uma passagem coberta, contrariando as orientações do Fece para que fosse mantida certa integração desses ambientes com o restante do programa.

Apesar do isolamento da área de recreação, a mesma recebeu tratamento privilegiado, tendo área proporcionalmente grande com relação ao porte da escola, além da continuidade com grandes pátios descobertos. O sistema estrutural com grandes vãos e poucos pilares também contribui para a amplitude visual do galpão.

Outra parcela deste grupo apresenta como solução diversos blocos no terreno conectados por circulações cobertas. Os blocos geralmente têm funções únicas como bloco de salas de aula, bloco administrativo, bloco do galpão e vivência.

A EE Dr. Carlos Garcia em Santo André, projeto de 1962 de autoria do arquiteto Majer Botkowski (figuras 19 e 20) representa claramente esta setorização. Foram distribuídos no terreno 4 blocos distintos: um para os ambientes administrativos, um para galpão e demais ambientes de vivência, um para as salas de aula e o último para os ambientes relacionados ao pré-primário.

O tratamento para cada bloco foi distinto. O de salas de aula tem dois pavimentos, abrigando 16 salas de aula. Os blocos administrativo e do pré-primário são térreos e de formas regulares. Já o bloco de vivência, apesar de térreo, tem sua estrutura e cobertura em forma de arco, tirando partido desta solução para aumentar o pé-direito do galpão – também rebaixado em relação às áreas externas.

É notável neste projeto o tratamento dado à circulação coberta que liga todos os blocos, criando também um eixo de ligação entre acessos opostos ao terreno. Temos também alguns casos de projetos de configuração muito linear, impossibilitando integração entre as áreas da escola. Alguns projetos apresentam esta solução propositalmente – ou sem motivo aparente –, outros devido à configuração do terreno. A EE Professor Ângelo Vaqueiro em São Caetano do Sul, projeto elaborado em 1963, de autoria do arquiteto Candido Malta Campos Filho (figura 21) está inserido num desses terrenos lineares.

É uma escola de médio porte, com 12 salas de aula e duas salas para pré-primário em dois pavimentos. Tem configuração linear,

setorizando as áreas pedagógicas, administrativa e de vivência. Tem acesso direto da rua em nível dos alunos ao galpão – independentes para alunos do pré-primário com relação aos demais – e por escada para a administração que está no pavimento superior. A área administrativa é a única que tem a visibilidade do galpão, devido à sua proximidade e por estar acima do mesmo. O arquiteto teve a preocupação de posicionar a altura da cobertura do galpão de modo que possibilitasse para os ambientes da administração janelas internas – para visualização do galpão – e externas – para iluminação e ventilação.

Nesta escola os ambientes referentes ao pré-primário atendem de forma integral as diretrizes do Fece, estando dentro do volume principal da escola, porém setorizados.

Este grupo contempla 63 projetos elaborados por 40 escritórios de arquitetura. É a maioria dos projetos estudados.

A figura 22 representa graficamente, em plantas e cortes esquemáticos, as características principais deste grupo.

GRUPO 4: PROJETOS CONVENCIONAIS SEM GALPÃO INTEGRADO

Este grupo, diferentemente de todos os outros, utiliza os elementos construtivos que formam a volumetria dos edifícios sem uma preocupação em alterar sua estética convencional, mantendo, por exemplo, a utilização de cobertura em telhas cerâmicas de formato regular – 2 águas iguais ou quatro águas – com beirais em todos os lados com ou sem calha, mesmo em dois pavimentos, além de, como no grupo anterior, não apresentar a integração dos diversos setores da escola, mantendo-os isolados, salvo algumas exceções. Em todos os grupos a solução da cobertura é o fator de maior influência na volumetria final da edificação, visto que a mesma tem área proporcionalmente grande com relação à área construída total das escolas, resultante da opção por edifícios térreos ou de dois pavimentos na maioria dos casos.

Cerca de 80% das escolas deste grupo apresenta dois ou mais blocos isolados, conectados por passagens cobertas, contribuindo para a separação das áreas pedagógica, administrativa e de vivência.

Esse aparente pragmatismo na questão formal também é notado nas soluções estruturais. Os vãos entre pilares são sempre pequenos e a estrutura de cobertura é, via de regra, em tesouras de madeira.

Por tudo isso este grupo não apresenta uma unidade em suas características como vemos claramente nos demais grupos. Dessa forma não desenvolvemos desenhos esquemáticos para transmitir o conceito que norteou o projeto dessas escolas. Na verdade formou-se um grupo por exclusão, com uma variedade grande de distribuição em planta do programa arquitetônico.

A EE Prof. Bruno Pieroni em Sertãozinho sem data identificada, de autoria do arquiteto Carlo Benvenuto Fongaro (figura 23), é um dos projetos deste grupo. A escola é térrea, apresenta 4 blocos separando as áreas de vivência, pedagógica e administrativa, isolando também o pré-primário e com cobertura em telhas cerâmicas em duas águas, convencional e aparente.

Os acessos são independentes para os alunos do primário, que o compartilham com o pessoal administrativo, e para os alunos do pré-primário. Este projeto atende às diretrizes do Fece quanto à disposição dos ambientes do pré-primário, apenas isolando em demasia as salas de aula, porém compartilhando a cozinha exatamente como indicado nas diretrizes, com o ambiente apresentando balcão para lados opostos para atendimento aos dois níveis de ensino. Devido à quantidade de blocos a escola fica espalhada pelo terreno sem necessariamente se apropriar dos espaços residuais entre os mesmos.

Da mesma forma que a escola de Sertãozinho, a EMEF Professor Lauro Rocha, em Mirassol, projeto sem data identificada de autoria do arquiteto Carlos Alberto Cerqueira Lemos (figura 24), apresenta as mesmas características formais, cobertura em tesouras de madeira e telhas cerâmicas parte em duas águas e parte em quatro águas num bloco único com grande área descoberta central.

Como exemplo de escola com dois pavimentos, temos a EE Professor Raymundo Pismel em Santo Anastácio, projeto sem data identificada, também de autoria do arquiteto Carlos Benvenuto Fongaro (figura 25). São quatro blocos interligados, sendo um deles em dois pavimentos, separando as atividades da escola. A cobertura é convencional, em telhas de barro aparente com duas águas, mesmo para a cobertura do bloco de dois pavimentos.

A escola possui acessos independentes para alunos, administração e pré-primário. O programa para o pré-primário atende as diretrizes do Fece e está localizado em bloco exclusivo, ligado aos demais por passagem coberta.

Este grupo contempla 56 projetos elaborados por 36 escritórios de arquitetura.

ALVES, André Augusto de Almeida. *Arquitetura escolar paulista 1959-1962: o Page, o Ipesp e os arquitetos modernos paulistas*. Orientador Maria Lucia Caira Gitahy, Tese de Doutorado. São Paulo, FAU USP, 2008.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. Sobre escolas. *Acrópole*, n. 377, São Paulo, 1970.

BUFFA, Ester; PINTO, Gelson de Almeida. *Arquitetura e educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos grupos escolares paulistas, 1893-1971*. São Carlos, Editora UFSCar, 2002.

CALDEIRA, Mário Henrique de Castro. *Arquitetura para educação: escolas públicas na cidade de São Paulo (1934-1962)*. Orientador Maria Ruth Amaral de Sampaio, Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2006.

CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros. *Arquitetura forense do Estado de São Paulo: produção moderna, antecedentes e significados*. Orientador Miguel Antonio Buzzar, Dissertação de Mestrado. São Carlos, IAU USP, 2007.

DECRETO nº 27.167 de 04/01/57. Altera as possibilidades de aplicação das verbas do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP.

DECRETO nr. 36.799 de 21/06/60. Regulamentação do Fundo Estadual de Construções Escolares – FECE.

FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (orgs.). *Arquitetura escolar paulista, anos 1950 e 1960*. São Paulo, FDE, 2006.

FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (orgs.). *Arquitetura escolar paulista: estruturas pré-fabricadas*. São Paulo, FDE, 2006.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. *Escolas estaduais de 1º grau: projetos arquitetônicos 96/97*. São Paulo, FDE, 1997.

FUNDO ESTADUAL DE CONSTRUÇÕES ESCOLARES. *A execução do programa de construções escolares*. São Paulo, 1963 (cópia datilografada).

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL – DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO. *Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 20/08/59*. São Paulo, 1959 (cópia datilografada).

INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL – DEPARTAMENTO DE SÃO PAULO, *Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 08/09/59*. São Paulo, 1959.

LEI N° 5.444 DE 17/11/60. Plano de Ação.

LEI COMPLEMENTAR N° 1010 DE 01/06/07. São Paulo Previdência – SPPREV.

MACHADO, Anthero Vieira. *Anthero Vieira Machado: entrevista*. Entrevistador Flávio Hadlich. São Paulo, 2007

Mensagem à Assembleia Legislativa, 2º ano de Governo. São Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 1961.

Plano de Ação do Governo, 1959-1963. São Paulo, Imprensa Oficial do Estado, 1959.

ROCHA, Paulo Mendes da. Edifícios escolares: comentários. *Acrópole*, n.377, São Paulo, 1970, p. 35.

SAIA, Luis. Arquitetura paulista. in XAVIER, Alberto (org.). *Depoimentos de uma geração, arquitetura moderna brasileira*. São Paulo, Cosac Naify, 2003.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil, 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 2002.

Wisnik, Guilherme, O programa escolar e a formação da escola paulista. In FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (orgs.). *Arquitetura escolar paulista, anos 1950 e 1960*. São Paulo, FDE, 2006.

XAVIER, Alberto (org.). *Depoimentos de uma geração, arquitetura moderna brasileira*. São Paulo, Cosac Naify, 2003.